

Научная статья

УДК 82-992

DOI: 10.5281/zenodo.10996386

ПУТИ ЗЕМНЫЕ И ДУХОВНЫЕ: ПУТЕШЕСТВИЕ КАК ИМПУЛЬС ЛИЧНОСТНОЙ ЭВОЛЮЦИИ В КОНТЕКСТЕ ГЕОПОЭТИКИ

© 2024 М.А. Губарева

ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»

ORCID 0009-0001-3618-6893

В статье рассматривается путешествие как мощный импульс духовной и душевной эволюции, определяется роль личностного начала в путевой прозе, а также прослеживаются этапы взаимодействия человека и пространства в контексте геопоэтики как пограничной дисциплины; выявляются основные закономерности духовной трансформации персонажа через понятия путь, событие и впечатление. Выявляется двуплановость путешествия, *выраженная в наличии внешнего и внутреннего плана произведения*. Определяется глубинная связь литературного путешествия с духовным поиском человека, его самоопределением и картиной мира. Также в данной работе рассмотрены многоаспектность и многозначность концепта «путь», определены его особенности в контексте геопоэтики, выявлены прямые и переносные значения «пути», определена роль концепта «путь» в становлении путешествия как жанра художественной литературы.

Ключевые слова: путешествие, геопоэтика, пространство, путь, маршрут, событие, дорожная ситуация, впечатление, эволюция персонажа, духовная трансформация.

Для цитирования: Губарева М.А. Пути земные и духовные: путешествие как импульс личностной эволюции в контексте геопоэтики / М.А. Губарева // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2024. – № 1. – С. 99–107. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.10996386>.

Известно, что путешествия в разнообразных формах – от паломничества, торговых, светских и дипломатических хождений до исключительно художественных произведений, с древности распространены как в русской, так и в зарубежной литературе. Путевая проза берет своё начало ещё в мифологических и фольклорных текстах, однако исследовательский интерес к ней в современном литературоведении лишь возрастает. Он обусловлен спецификой жанра, неразрывно связанной с развитием личностного начала и духовным становлением человека.

Внимание исследователей в значительной степени сосредоточено вокруг самого определения «путешествия», а также выявления его стержневых отличительных особенностей. Так, В.А. Михайлов [6] в путешествии подчеркивает значимость предмета изображения, В.А. Шачкова [10] особенно выделяет хронотоп дороги, В.М. Гуминский [3] акцентирует описательный аспект, мы же хотим обратить внимание на внутренний духовный и душевный отклик личности от полученных в путешествии впечатлений. А.А. Кораблёв справедливо замечает: «Поездка – это выбранное или вынужденное движение из пункта А в пункт Б, которое не является событием в жизненном сюжете. Путешествие – это всегда больше, чем перемещение в пространстве; это ещё и ответное, внутреннее движение – духовное, душевное, смысловое. Именно они делают поездку путешествием» [5, с. 136].

Концепт «путь» соотносится здесь с обоими терминами, однако реализует различные варианты своего значения: в случае поездки он соотносится в большей степени с маршрутом – заранее определенным планом следования, в случае путешествия

подразумевает не только внешнее, но и внутреннее движение героя, его ментальную трансформацию.

Понятие жизненный путь играет важнейшую роль в осмыслении путешествия как социокультурного феномена. Оно широко используется во многих научных дисциплинах – философии, психологии, философской антропологии, теории литературы и т.д. Д.А. Мордвина подчеркивает: «В словаре по психологии развития жизненный путь – это процесс индивидуального развития человека от рождения до смерти, <...> в философии термин жизненный путь также широко используется и, хотя специально он не вводился, жизнь человека рассматривается именно как его путь» [7, с. 65].

Многоаспектность концепта «путь» в связи с человеческим фактором наглядно отображена и в толковом словаре Д.Н. Ушакова: «Слово путь имеет два толкования: путь – полоса земли, служащая для передвижения (езды, ходьбы); дорога; путь – любое место, линия в пространстве, по которым, или в пределах которых производится передвижение, сообщение.

В приведенных значениях важно указание на то, что путь проходится кем – либо. Первое предполагает наличие человека, прокладывающего его, второе предполагает способ решения задачи, достижения цели, поэтому у пути в таком случае инструментально – технологическая роль [7, с. 64].

Концепт «путь» в значении духовной и душевной личностной трансформации реализуется ещё на архаическом этапе развития путевой прозы в мифологических и фольклорных текстах. Как известно, фольклор произошёл от мифологии. Следовательно, это более позднее явление, имеющее сходства с мифологическим сознанием, но обладающее определенной спецификой.

Главная особенность фольклорных текстов состоит в том, что они являются исторически первым художественным творчеством народа. Исследователь Д.К. Зеленин замечает: «Мифология – это исторически первая форма коллективного сознания народа, целостная картина мира, в которой элементы религиозного, практического, научного, художественного познания еще не различены и не обособлены друг от друга.

Фольклор – это исторически первое художественное коллективное творчество народа (словесное, словесно-музыкальное, хореографическое, драматическое), – но добавляет, – различия между мифологией и фольклором принципиальны, однако существенна и их генетическая общность:

1) фольклор развивается из мифологии и обязательно содержит в том или ином виде мифологические элементы;

2) в архаических социумах фольклор, как и мифология, носит коллективный характер, т.е. принадлежит сознанию всех членов определенного социума» [4, с. 7].

Таким образом, концепт «путь» и, как следствие, «путешествие» обретают дополнительные сакральные смыслы от наиболее ранних этапов развития человеческого сознания. Это происходит в силу аллегоричности восприятия многих обыденных вещей в мифологическом и, позднее, фольклорном контексте. Особенно примечательно данное наблюдение применительно к фольклору, как первому образцу собственно художественного творчества народа.

Мировоззрение во времена античности отличалось от современного синкретизмом восприятия: реальные сведения в понимании людей тесно переплетались с мифологическим сознанием. Дальние путешествия и новые открытия воспринимались через призму мифов и легенд и становились их частью. Так, в виде легенд и рассказов сохранялись, умножались и передавались из поколения в поколение и географические

знания, в результате чего точные описания и топонимы соседствуют в них с традиционными мифологическими сюжетами и образами.

К примеру, первыми мореходами, согласно мифам и легендам, считаются аргонавты, которые отправились на поиски золотого руна по Черному морю из Иолка в Колхиду на корабле «Арго». Любопытно, что, по мнению ряда авторов, в путь отправился не один корабль, а целый флот. Вместе они переплыли море, посетили удивительные земли и преодолели на своём пути множество препятствий.

В фольклорных же произведениях понятие «пространство», как правило, носит вымышленный, или же сакрально-аллегорический характер и мало соотносится с реальными географическими объектами. Тем не менее, сам принцип путешествия, как и его структура, остаются неизменными. Художественная литература также может прибегать к символизму и аллегории, изображая ситуацию путешествия в вымышленном пространстве. Ключевым понятием, однако, и в этом случае остается «путь».

Так, обращаясь к современным текстам путевой прозы, мы наблюдаем схожую ситуацию: путешествие неизменно меняет героя – его личность, взгляды, мировоззрение. В некотором смысле, странствие героя в путешествии символизирует весь его жизненный путь с той лишь разницей, что сегодня путевая проза все больше связана с реально существующим пространством: поскольку эмоции и чувства трансформируются в мысли и выводы, путешествие выступает для человека, в определённой степени, «школой жизни». По возвращении домой, он уже не таков, каким был раньше: меняются некоторые взгляды, мироощущение, значительно расширяется культурная картина мира, возрастает интерес к себе как личности.

И.Л. Беккер резюмирует: «Истинное путешествие – это духовная деятельность по достижению чего-то нового, ранее неизвестного и неизведанного – того, что изменяет жизнь человека, выводит его за грань обыденности, гармонизирует его взаимоотношения с природой, людьми и самим собой» [1, с. 6].

Важно заметить, что путь в странствии не хаотичен: он всегда подразумевает наличие определенного маршрута – заранее намеченного или установленного. Выбор маршрута зависит от ряда субъективных и объективных причин, авторских интересов, целей. Цели путешествия могут быть практическими (торговое путешествие, исследования новых земель, получение образования), либо отвечать внутренним духовным потребностям человека (паломничество, поиск своего «Я»), однако всякое истинное путешествие приводит к личностной эволюции странника через путь: схема путь – препятствия – цель характерна для путевой прозы ещё на этапе фольклора. Рассуждая о целях в путевой прозе, В.М. Гуминский замечает: «Помимо собственно познавательных целей, путешествие может ставить перед собой дополнительные эстетические, политические, публицистические, философские и другие задачи» [3, с. 180].

Таким образом, возникает двуплановость, выраженная в наличии внешнего и внутреннего плана произведения. Внешний план путешествия соотносится с реальным пространством и активным передвижением героя по новой местности, выражен в наблюдениях, которыми путешественник делится с читателями. Он ориентирован на объективную действительность внешнего мира.

Внутренний план напротив: соответствует выражению переживаний и чувств героя, направлен на душевный и духовный мир личности. Таким образом, движение в истинном путешествии происходит в обе стороны: вовне – от начала маршрута к цели, и внутри личности – от полученных впечатлений к обретаемому смыслу. О поиске смысла К. Уайт пишет: «Я далек от мысли накручивать километраж ради статуса знаменитого

путешественника, я не исследую территории по части полезных ископаемых. Я вышел в путь за поэтикой пространства с пустотой в центре. И опять начинается все сначала: поиск ощущения – обретение пустоты – извержение наполненности» [9, с. 2].

Для поиска поэтики, по мнению исследователя, нужно «вживить» себя в пространство. Поскольку в геопозитике речь идет о реально существующих топосах, путешественник должен уметь не только точно подметить увиденное, но и прочувствовать «гений места», выделить в нём особенно примечательные акценты: «Большая и важная часть работы происходит вне и помимо сочинительства. Вы должны “вживить” себя в мир, олитературив бытие. В противном случае вы увязнете в патетике и придуманности» [9, с. 2].

Так, возникает определенный парадокс восприятия: погрузив себя в реальное пространство, путешественник должен отказаться от фотографической точности в пользу «прочувствования» и выявления ведущих акцентов. «Жанр, который я измыслил, позволил читателю ясно ощутить реальность дороги, понять текст, достаточно абстрактный по своей форме. Я всегда предпочитал впечатления, пойманные уголком глаза, лобовому подробному описанию», – заключает К. Уайт [9, с. 3].

На авторскую волю в контексте выбора изображаемых акцентов, будь то описание местности, событий, людей или же деталей быта также обращает внимание В.М. Гуминский. Исследователь выразил её в идее свободы и определил как основную характеристику литературы путешествий. Она, по мнению исследователя, воплощается в том, что «в жанре путешествия автор имеет максимум возможностей для неограниченного ничем выбора предметов изображения и перехода от одного изображаемого предмета к другому исключительно по воле автора, не подчиняясь закономерностям, присущим произведениям с чётко выстроенной фабулой. Текст путешествия не является замкнутым внутри себя как отдельный литературный объект. Он связан с действительностью непосредственно» [3, с. 41–42].

Непосредственная связь путешествия с действительностью, потребность постоянного освоения пространства и восприятия новых реалий стимулирует в человеке поиск, приводящий его, в конечном итоге, к личностной духовной и душевной эволюции. Определённая дистанция между привычными и новыми реалиями, их сопоставление и сравнение приводят к трансформации взглядов и мнений, существенно расширяют кругозор и картину мира.

Не случайно тексты путешествий построены дихотомически: автор сравнивает быт, людей, менталитет, культуру и архитектуру, климат и ландшафт, обычаи и традиции посещаемой местности с привычным жизненным укладом. «Восприятие путешественника построено на категориальном сопоставлении «своего» и «чужого» [11, с. 192]. Так, «вживаясь» в непривычный образ действительности, существующей столь же объективно, как привычная реальность, человек проходит ментальную трансформацию, вместе с тем, рисует и новый ментальный пейзаж.

С противопоставлением логически связана ещё одна особенность путешествия – чаще всего в тексте прослеживается отношение героя к родине. Находясь вдали от дома, путешественник осознанно или невольно предаётся воспоминаниям о нём, а сталкиваясь с реалиями и обстановкой новых стран и городов, мысленно возвращается к сравнению с привычным жизненным укладом. Из подобных вставок можно судить об отношении путешественника к своей стране, её образу и порядкам.

Как правило, в герое ощущается любовь к дому и тёплое отношение к нему, которое путешествие лишь усиливает. Как отмечает И.Л. Беккер, «Путешествие даёт

возможность по-новому увидеть и воспринять привычные грани обыденности («...когда постранствуешь, воротись домой – и дым отечества нам сладок и приятен»). И это, в общем-то, не удивительно: ведь из путешествия человек возвращается не таким, каким он туда отправился. В путешествии происходит обновление, а обновленный человек по-новому воспринимает обыденность, в лоно которой он погружается, вернувшись из путешествия» [1, с. 81].

Однако следует заметить, что в композиционном построении путешествия встречаются постоянные элементы, а именно необходимые для принадлежности к жанру «дорожные ситуации», при этом маршрут, мотивация, атрибуты персонажей и язык повествования всякий раз индивидуальны.

Так, В.А. Шачкова заключает: «Текст путешествия состоит из событий и ситуаций, формирующихся вокруг двух основных пространств – пространство дороги (процесса перемещения, плавания по морю) и города (любых пунктов, где на более или менее долгое время останавливается герой)» [10, с. 278]. К типичным дорожным ситуациям, по мнению исследовательницы, относятся общение с попутчиками, аварии, потери документов; пребывание в пространстве города, посещение трактиров, знакомства с людьми, знакомство с самим городом, пребывание в гостиницах, развлечения героев.

Дорожные ситуации как таковые в большинстве случаев не являются событием в подлинном смысле слова, лишь скрепляют и упорядочивают сюжетный каркас путешествия. Впечатления, полученные от дорожных ситуаций, также обогащают героя новыми впечатлениями, тем не менее, именно подлинные события дают наимоощнейший импульс к личностной трансформации: смена обстановки и новые события в психологическом плане делают путешествие фактором, позволяющим выйти за грань обыденного восприятия реальности, а потому широко используются в терапевтических целях при самоанализе, реабилитации.

К чётким законам единства в путешествии относятся также наличие маршрута и довлеющая роль пространства над временем, прямое линейное построение событийного ряда. Первый фактор объясняется тем, что решающую роль для автора-путешественника играют пространственные координаты и непосредственно место пребывания со своими особенностями, время же путешествия указывается автором не всегда. Однако следует уточнить, что степень значимости датировки различна для разных видов путешествий, к примеру, время как характеристика играет важную роль для дипломатических путешествий.

Так, маршрут формирует сюжетный каркас произведения, предопределяя места, которые намерен посетить герой путешественник, а также он нередко выявляет мотивы самого путешествия. Кроме того, намеченный маршрут способствует синтезу объективных факторов, относящихся к внетекстовой действительности, если путешествие, описанное автором, было совершено в действительности, и субъективного авторского отбора – на что следует обратить внимание.

Нельзя отрицать, что путешествие, несмотря на относительную свободу, отличается рядом особенностей и внутренних законов, способных обособить его от иных повествовательных форм, а также обеспечивающих ему закономерное внутреннее единство. Тем не менее, в контексте геоэтики путешествие всегда шире и многограннее одного литературного жанра. Её сфера – область интеллектуального, ментального и художественного освоения пространства, её задача – исследование влияния культурных явлений на структурирование человеческой вселенной посредством живого опыта. Опыт же обретается через происходящие с человеком события, «прочувствование» и проживание происходящего. «Она – от тоски человека наших дней

по цельности и (не противоречащей серьёзному) игре, по единству и родству со своим миром, за который в данном случае представляет пространство» [2, с. 178].

Событийность определяется большинством литературоведов как ключевая категория повествовательных произведений и служит для обозначения динамического начала сюжета. Наиболее распространено определение Ю.М. Лотмана: «событием в тексте является перемещение персонажа через границу семантического поля» [8, с. 58]. Собственно, в основе сюжета, как правило, и лежит ключевое событие, сопоставимое с мотивом и целью путешествия в схеме, приведенной выше.

В основе события – изменение, но не всякое изменение может быть рассмотрено как событие, а лишь то, что вызывает у личности героя сильную эмоциональную реакцию, побуждает его к дальнейшим действиям, мыслям, трансформации взглядов и мнений.

Итак, событие во многом субъективно: для одного субъекта изменение может быть значительным, для другого – неважным, а для третьего – вовсе не существовать. Это зависит непосредственно от точки зрения, что связано с проявлением личностного начала в структуре текста. «Сюжет органически связан с картиной мира, дающей масштабы того, что является событием, а что его вариантом, не сообщаящим нам ничего нового» [8, с. 59].

Примечательно, что внутренний отклик в душе героя происходит через событийную вовлечённость: любому изменению образа мыслей и чувств путешественника способствуют впечатления и события. Однако происходит это за счёт их исключительности, потому под «событийностью» в подлинном смысле следует понимать не всё формально происходящее, а лишь то, что выламывается из привычного порядка, рутины и обыденности. Таким образом, путешествие имеет во многих культурах глубокую сакральную традицию, прямо сопряжено в культуре с развитием личности и познанием мира.

Напрашивается вывод: что является нормой, не может быть событием в подлинном смысле. Событие – это то, что вышло за рамки нормы, закона, традиций и т.д. К примеру, не всегда является событием смерть в композиции романских произведений, так как известно, что все люди смертны, в то время как геройская, мученическая смерти уже не представляют собой нормы, и потому вправе называться событиями. Так, событие вызывает движение сюжета, что для занимательной путевой литературы играет ключевую роль развёртывания повествования.

Следует оговориться, что под событием ошибочно представлять лишь то, что относится к внешнему материальному миру. Внутренний мир персонажа столь же богат событиями, способными на смену семантических полей (влюблённость, отречение, смена взглядов и идеалов, картины мира и т.п.), что побуждает духовный и душевный отклик на события внешние – эта связь имеет диалектический характер, что сопоставимо с внешним и внутренним планом путешествия.

Итак, подлинность события зависит от эмоционального отклика персонажа, от ракурса его восприятия происходящего вокруг, от его реакции – внутренней и внешней.

Примечательно, что еще в фольклорных и мифологических текстах акцентируется трудность, как обязательная характеристика пройденного пути. Они полны описаний препятствий, встреченных путешественниками в дороге, однако эта особенность наблюдается и в современных путешествиях. Быть может, не всякий раз препятствия в дороге несут путешественнику угрозу, однако мотив испытания и внутренней трансформации присутствует неизменно. Тем и труден путь, что он всегда предоставляет

выбор – будь то подмеченные акценты окружающего мира или же способность прислушаться к себе и действовать, мыслить по-новому.

Поскольку внутренняя трансформация героя – неотъемлемая часть подлинного путешествия, важную роль в структуре текста играет образ героя, его активное и деятельное личностное начало как очевидца описанных мест и событий.

Так, обращая внимание на сложность жанра путешествия и выявляя в нем связующее звено, В.М. Гуминский замечает: «путешествие – сложное взаимодействие документальных, художественных и фольклорных форм, объединённых образом путешествующего героя» [3, с. 177].

Путешественник пропускает впечатления от увиденного через собственное восприятие, и делится с читателями полученной картиной, отчего в произведении неизменно ощущается его присутствие – таким образом, личность героя выступает в путешествии связующим звеном сюжета и повествования. Именно образ путешественника обеспечивает целостность и внутреннюю логику развёртывания сюжета: объективные реалии, сменяющие друг друга, несомненно, влияют на описательный аспект, однако только автор выбирает, на каких деталях сосредоточить своё, а заодно и читательское внимание. Образные акценты напрямую связаны с личностью путешественника: его интересами, приоритетами, взглядами и образованностью.

Однако путешествие – сложный двуплановый феномен: впечатления, мысли и выводы, личностная трансформация героя возможны лишь при его активном взаимодействии с окружающей средой. Собственно, геопоэтика и акцентирует, прежде всего, отношения человека с пространством: «Эта область опыта возникла в ответ на потребность современного человека в том, чтобы переприсвоить пространство. Заново продумать свои отношения с ним, преодолеть отчуждение от него, тщательно выработанное постпросвещенческой цивилизацией. Если угодно, снова заколдовать расколдованный ею мир – чтобы сделать его жизнеспособным и плодотворным (Игорь Сид ещё на заре геопоэтики прямо говорил о создании мифов, об управлении мифами как об основной её задаче)» [2, с. 85].

Так, пространство путешествий в контексте геопоэтики обладает особым антологическим статусом и занимает ведущую позицию в сопоставлении с временными координатами: именно место пребывания со своими особенностями формирует окружающую путешественника реальность, время же путешествия указывается автором не всегда. Однако, как уже было сказано, следует уточнить, что степень значимости датировки различна для разных видов путешествий, к примеру, время как характеристика играет важную роль для дипломатических путешествий.

Что касается способа повествования, – прямая линейная модель построения обусловлена необходимостью рассказывать о перемещениях путешественника и событиях, с ним происходящих, в хронологическом порядке: повествователь должен вести читателя согласно собственному маршруту, чтобы сохранить целостность полученного опыта.

Пройденный путь – это всегда «со-творчество» и «со-бытие», а именно та самая способность вживить себя в естественный поток жизни, прочувствовать пространство, которую акцентирует в своих трудах К. Уайт.

Л.И. Беккер заключает: «Традиционно путешествие рассматривается в его "физическом" смысле как деятельность, связанная с перемещением по Земле <...> Мы предлагаем более широкую философскую интерпретацию этого явления. В наиболее

общем смысле путешествие есть шествие человека по жизненному пути, его выбор и преодоление» [1, с. 65].

Так, с точки зрения ряда исследователей путешествие обладает особым статусом социокультурного, творческого и психолого-педагогического бытия, является универсальным способом познания себя и мира, что созвучно геопоэтике как пограничной дисциплине. «Владимир Абашев, говорит, по существу, именно это: «Геопоэтика вводит нас в сферу чувственных, глубоко страстных и пристрастных отношений человека с пространством»). Если же непременно требуется ответ на вопрос, наука она, искусство или вообще что, – самым лучшим, кажется, был бы такой: это – область опыта. Или ещё лучше: культурная форма <...> это – всё, что относится к взаимодействию человека и обитаемого им пространства: и процессы этого взаимодействия, и возникающие в его результате смыслы, образы, формы самого пространства, и рефлексии на эти темы – любой степени теоретичности» [2, с. 90].

Таким образом, мы пришли к выводу, что путешествие как особая повествовательная форма и область опыта является мощным импульсом к духовной и душевной личностной эволюции, к внутренней трансформации человека, к формированию и осмыслению новых и существующих связей человека и мира. В контексте геопоэтики путешествие всегда шире и многограннее одного литературного жанра. Её сфера – область интеллектуального, ментального и художественного освоения пространства. Пройденный путь – это всегда «со-творчество» и «со-бытие» – именно поэтому во многих культурах путешествие имеет глубокую сакральную традицию, напрямую связано с мотивом инициации и глубинной внутренней трансформации героя. Исключительно важную роль в становлении и развитии путешествия как жанра художественной литературы, в осмыслении его как особого способа взаимодействия человека и мира ещё со времен античности играет концепт «путь», понимаемый нами в широком смысле – как путь жизненный, личностный, влекущий за собой перемены взглядов и мнений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Беккер И.Л. Путешествие как способ социального бытия и становления личности / И.Л. Сафонов. – Известия ПГПУ. – 2006. – № 2. – С. 6–7.
2. Введение в геопоэтику: Антология. – М.: Арт-Хаус медиа; Крымский Клуб, 2013. – 368 с.
3. Гуминский В.М. Проблема генезиса и развития жанра путешествий в русской литературе: Дис. канд. филол. н. – М., 1979. – 184 с.
4. Зеленин Д.К. Избранные труды. Очерки русской мифологии: Умершие неестественной смертью и русалки / Д.К. Зеленин. – М., 1995.
5. Культура в фокусе научных парадигм [Текст]: Материалы IV Международной научно – практической конференции (Донецк 6-7 апреля 2016 г.) / научн. ред. Кравченко О.А., Каика Н.Е. – Донецк: ДонНУ, 2016. – Вып. 4. – 312 с.
6. Михайлов В. Эволюция жанра путешествия в произведениях русских писателей XVIII-XIX вв. Дис. канд. филол. н. – Волгоград, 1999. – 224 с.
7. Мордвина Д.А. Жизненный путь в философской антропологии: понятие, актуальные проблемы и аспекты исследования / Д.А. Мордвина // Вестник Челябинской государственной академии культуры и искусств. – 2014 – № 4. – С. 64–67.
8. Тюпа В.И. Ю.М. Лотман и современная нарратология / В.И. Топа – Текст: непосредственный // Филологический класс. – 2023. – Т. 27, № 1, – С. 55–62.
9. Уайт К. Странствующий дух / К. Уайт // пер. с англ. Е. Гринёвой // Новая Юность. – № 5. – М. – 1997.
10. Шачкова В.А. «Путешествие» как жанр художественной литературы: вопросы теории / В.А. Шачкова // Вестник ННГУ. – 2008. – № 3. – С. 277–281.
11. Щеглова Е.А. Репрезентация «своего» и «чужого» в путевых очерках второй половины XIX века: лексико-семантический аспект / Е.А. Щеглова // Вестник ВГУ. – 2018. – № 3. – С. 190–194.

Поступила в редакцию 02.04.2024 г.

**EARTHLY AND SPIRITUAL PATHS: TRAVEL AS IMPULSE OF PERSONAL EVOLUTION
IN CONTEXT OF GEOPOETICS**

M.A. Gubareva

The article addresses travel as a powerful impulse for spiritual and mental evolution. The role of the personal element in travel prose is defined. The stages of interaction between man and space in the context of geopoetics are traced, with the main patterns of the character's spiritual transformation being revealed through the concepts of path, event and impression. A deep connection of the literary journey with the spiritual search of a person, his self-determination and worldview is determined. The two-plane nature of the journey, expressed in the presence of an external and internal plan of the work, has been revealed. The multidimensionality and ambiguity of the concept "path" are examined in the paper. Its features in the context of geopoetics are defined, with the direct and figurative meanings of "path" being identified. The role of the concept "path" in the development of travel as a genre of fiction is determined.

Key words: travel, geopoetics, space, path, route, event, traffic situation, impression, character evolution, spiritual transformation.

Губарева Марина Андреевна.

Магистр филологии.

ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк, Российская Федерация.

Аспирант кафедры истории русской литературы и теории словесности.

ORCID 0009-0001-3618-6893

E-mail: marina.gubareva96@mail.ru

Gubareva Marina Andreevna.

Master of Philology.

Donetsk State University. Donetsk, Russian Federation

Postgraduate student at Department of History of Russian Literature and Theory of Literature.

ORCID 0009-0001-3618-6893

E-mail: marina.gubareva96@mail.ru